

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Prespektif Hukum Positif Indonesia

Moh. Nurul Jadid

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

nurul.jadid12@gmail.com

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD RI 45), yang merupakan konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar, di antaranya prinsip demokrasi dan prinsip Negara hukum. Kedua prinsip tersebut, termaktup dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD RI 45.

Dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum, demokrasi menjadi urgen dalam penerapannya. Hubungan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan ruh dan maknanya. Artinya, dalam tatanan modern, hukum dan demokrasi diakui atau tidak dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa teori tentang negara, baik *rechtsstaat* dan *rule of law* pada pokonya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, menurutnya negara hukum demokrasi (*democratie rechtsstaat*) tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal (Immanuel Christian Pontorondo 2022).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Soepomo mengatakan bahwa negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Hal ini senada dengan pendapat Plato bahwa, penyelenggara negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara (Widiatama, Hadi Mahmud 2020).

Menurut F.J. Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah :

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*Grandrechten*)
2. Adanya pembagian kekuasaan (*Scheiding Van Matchten*)
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*Wet Matigheid Van Met Bestuur*)

4. Adanya peradilan administrasi (Administratief Rechtspraak) (Rebi Sandra 2022).

Dengan penggunaan sistem demokrasi memberikan beberapa dampak salah satunya seperti di berikan nya jaminan atas hak kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Pentingnya hak ini mengingat kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak yang dimiliki manusia dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Pencerminkan negara Indonesia sebagai negara demokrasi yaitu Pasal 28 E Ayat (3) UUD RI 45 menyatakan bawah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun, mulai dari pendekatan persuasif seperti berdialog, berdiskusi, bersilatullahim, konsolidasi, sampai kepada pendekatan secara massif sebut saja melalui unjuk rasa atau demonstrasi, yang mengatasnamakan rakyat dan perpanjangan tangan rakyat (Susanto and others 2021).

Sistem demokrasi memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi terhadap rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Robert Dahl menyatakan cerminan demokrasi harus ada delapan hal, yaitu :

1. Kebebasan membentuk dan ikut serta dalam organisasi;
2. Kebebasan menyatakan pendapat;
3. Hak memilih dan dipiih;
4. Kesempatan yang relative terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan public;
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompotisi mendapatkan dukungan;
6. Alternative sumber-sumber informasi;
7. Pemilu yang bebas dan adil pelembagaan pembentukan kebijakan pemerintah yang merujukatau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara atau cara-cara yang sejenis (Sarjan 2016).

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia ialah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana lebih mnegutamakan kepentingan rakyat oleh wakil wakil rakyat, rakyat juga di didik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin undang-undang. Kebebasan berpendapat tersebut pada dasarnya merupakan hak dan tanggung jawab negara yang menganut sistem demokrasi, yang dipahami sebagai

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan (Yusriyyah and others 2020).

Mengemukakan pendapat dan demokrasi menjadi dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi. Hal ini tidak lepas dari semangat demokrasi yang dipaparkan Abraham Lincoln yakni “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Gagasan ini bukan menjadi isapan jempol belaka, Watkins dan Stratenus menyebut keleluasaan dalam mengemukakan pendapat sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri (Susanto 2021).

Untuk mengatur serta menjamin tentang hak kebebasan menyampaikan pendapat berupa demonstrasi tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya di singkat UU Nomor 9 Tahun 1998). Dengan adanya UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, memiliki arti bahwa apabila kita merasa ada hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita, tidak ada salahnya kita menyampaikan pendapat baik itu melalui tulisan atau melakukan unjuk rasa atau demonstrasi (Alya Nabila 2022).

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat diatur dalam Pasal 9 UU No 9 Tahun 1998 yaitu :

1. Unjuk rasa atau demonstrasi;
2. Pawai;
3. Rapat umum ; dana atau
4. Mimbar bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Alya Nabila. 2022. ‘Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demontran Dari Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum’, *Jurist-Diction*, 5.4: 1211–24 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>>

Immanuel Christian Pontorondo. 2022. ‘Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia’, 10.10: 2279–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p07> ABSTRAK>

Rebi Sandra. 2022. ‘Negara Hukum Indonesia’

Sarjan. 2016. *Negara Hukum Teori Dan Praktek* (Thafa Media, yogyakarta)

Susanto, Efendi, Fakultas Hukum, and Universitas Jenderal. 2021. ‘Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi’: 84–93

Susanto, Rahkasiwi Dimas. 2021. 'Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi', 9: 65–77 <<https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>>

Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi. 2020. 'Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun The Ideology Of Pancasila As The Basis Of Developing', 3.2: 310–27 <<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>>

Yusriyyah, Nur, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima. 2020. 'Journal of Lex Theory (JLT)', 1.9 <<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>>